

Grupla Psikolojik Danışma Uygulamalarının Boşanmış Ebeveyne Sahip Ergenlerin Depresif Belirtilerine Etkisinin İncelenmesi*

Rana BULDUK**

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, boşanmış ebeveynlere sahip ergenlere grupla psikolojik danışma uygulaması yapıldığında, ergenlerin depresyon durumlarında değişim olup olmadığını incelemektir. Bu araştırma İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kasımpaşa Anadolu Lisesi 9 ve 11. sınıf öğrencileri ile çalışılmıştır. Öğrencilerin 10'u kız, 10'u erkek olmak üzere toplam 20 öğrenci deney grubunu oluşturmaktadır. Kontrol grubunda ise 7 kız 13 erkek olmak üzere toplam 20 öğrenci bulunmaktadır.

Grupla psikolojik danışma programının oluşturulmasının akabinde çalışma yapılacak ergenlik çağındaki öğrencilerden çalışma grubu seçilmiştir. Gruplar gönüllülük esası göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Uygulamaya başlamadan önce deney ve kontrol grubuna ön-test olarak Beck Depresyon Envanteri uygulanmıştır. Deney grubuna Grupla Psikolojik Danışma uygulamaları kapsamında haftada bir gün 90 dakika olmak üzere 12 oturumluk grupla psikolojik danışma uygulamaları çalışılmış, kontrol grubu ile herhangi bir çalışma ya da uygulama yapılmamıştır. Yapılan çalışmada, "4x2'lik ön-test-son-test kontrol gruplu deneysel desen" kullanılmış olup " $p<0,05$ " değeri kabul edilmiştir. Ardından istatistiksel testlerin anlamlılık düzeyine bakılmıştır. Araştırmadan elde edilen veri sonuçlarının analizinde kişi sayısının 30'dan az olması sebebi ile "Non-Parametrik testler" kullanılmıştır. Veri analizlerinde "Mann Whitney U testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi" kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına bilgisayar ile SPSS istatistik paket programı kullanılarak ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, anne ve babası boşanmış olan, bir gelişim dönemi olan ergenlik döneminde bulunan öğrencilere uygulanan grupla psikolojik danışma uygulamalarının, ergenlerin depresyon düzeyi puanlarının azalmasına etki ettiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Depresyon, Boşanma, Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları

Sorumlu Yazar:

Rana Bulduk

E-Posta:

ranabulduk@yandex.com

e-ISSN:

Geliş Tarihi: 03.10.2023

Kabul Tarihi: 25.11.2023

Yayın Tarihi: 31.12.2023

* Bu makale, "Grupla Psikolojik Danışma Uygulamalarının Boşanmış Ebeveyne Sahip Ergenlerin Depresif Belirtilerine Etkisinin İncelenmesi" başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

** ORCID: 0009-0008-6027-1140 | ranabulduk@yandex.com

Atf: Bulduk, R. (2023). Grupla psikolojik danışma uygulamalarının boşanmış ebeveyne sahip ergenlerin depresif belirtilerine etkisinin incelenmesi. *Aile Dergisi*, 1(1), 101-121.

Investigation Of The Effects Of Group Psychological Counseling On Depressive Symptoms Of Adolescents With Divorced Parents^{*}

Rana BULDUK^{**}

ABSTRACT

Purpose of this study, when group counseling is applied to adolescents with divorced parents, it is aimed to examine whether there is a change in depression status of adolescents with divorced parents.

This research was carried out on the 9th and 11th grade students at the Kasımpařa Anatolian High School in Beyođlu, İstanbul.

A total of 20 students, 10 girls and 10 boys, 20 students were the experimental group, 7 girls and 13 boys, 20 students were the control group. After the training program was prepared, the student group was chosen. Groups were formed on a voluntary basis. Beck Depression Inventory was applied to the experimental and control groups as a pre-test.

In the experimental group, with in the scope of group psychological counseling practices, 12 sessions of group counseling sessions were applied 90 minutes in a week and the control group was not subject to any treatment.

In the study, 4x2 statistical pre-test-post-test control group experimental design pattern was used, and $p < 0.05$ was accepted and statistical tests were evaluated. In the analysis of the data obtained from the study, non-parametric tests were used because the number of people was less than 30. Mann Whitney U test and Wilcoxon Signed Sort test were used for data analysis.

There sults of the analysis were obtained by using SPSS statistical software. As a result of the study, it was seen that psychological counseling with the group applied to students whose parents were divorced in adolescents led to a decrease in the depression level scores of the adolescents.

Keywords: Subjective Happiness, Relational Happiness, Marital Satisfaction

Corresponding author:

Rana Bulduk

E-Mail:

ranabulduk@yandex.com

e-ISSN:

Received: 03.10.2023

Accepted: 25.11.2023

Published: 31.12.2023

^{*} This article is extracted from master thesis dissertation entitled "Investigation of The Effects of Group Psychological Counseling On Depressive Symptoms Of Adolescents With Divorced Parents" (İstanbul/Turkey, 2019).

^{**} ORCID: 0009-0008-6027-1140 | ranabulduk@yandex.com

Citation: Bulduk, R. (2023). Investigation of the effects of group psychological counseling on depressive symptoms of adolescents with divorced parents. *Aile Journal*, 1(1), 101-121.

GİRİŐ

Arařtırmada, 15- 18 yař arası ergenleri kapsayan alıřma  ay sre ile dzenli olarak haftada bir gn olacak řekilde grupla psikolojik danıřma etkinlikleri ile yapılmıřtır. İlk olarak 9. ve 11. sınıf seviyelerinden oluřturulan rnekleme Beck Depresyon Envanteri uygulanmıřtır. Eřit sayılarda bireylerden oluřan deney ve kontrol grupları oluřturulmuř ve deney grubuna 12 oturumluk grupla psikolojik danıřma etkinlikleri uygulanırken, kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmamıřtır.  aylık alıřma tamamlandıktan sonra tekrar Beck Depresyon Envanteri uygulanarak depresyon seviyeleri llmřtr.

Bu arařtırmada; bořanmıř ebeveynlere sahip ergenlerin depresif belirtilerine grupla psikolojik danıřma uygulamalarının etkisinin olup olmadığı incelenmektedir.

Arařtırmada temel olarak, bořanmıř ebeveyne sahip (15-18 yař arası) ergen bireylerdeki depresif belirtilere grupla psikolojik danıřma uygulamalarının etkisinin var olup olmadığı problemi ele alınmaktadır.

Arařtırmanın diđer alt problemleri ise řunlardır:

Alt Problem 1: Deney ve kontrol gruplarının n test puanları arasında anlamlı fark var mıdır?

Alt Problem 2: Deney ve kontrol gruplarının son test puanları arasında anlamlı fark var mıdır?

Alt Problem 3: Deney gruplarının n test ve son test puanları arasında anlamlı fark var mıdır?

Alt Problem 4: Kontrol gruplarının n test ve son test puanları arasında anlamlı fark var mıdır?

Bu alıřmanın amacı; bořanmıř ebeveynlere sahip ergenlere grupla psikolojik danıřma uygulaması yapıldığında, bořanmıř ebeveynlere sahip ergenlerin depresif belirtilerinde deęiřim olup olmadığının arařtırılmasıdır.

Bu arařtırmanın temel amalarına ek olarak, bořanmıř ebeveyne sahip lise đrencilerinin depresyon puanlarının cinsiyetlerine, yařlarına, sınıf dzeylerine gre farklılařıp farklılařmadığının incelenmesi amalanmaktadır.

ocuk ve ergenlerin fiziksel ve ruhsal geliřimlerinde ailenin rol oldukça nemlidir. Ayđar (2017) arařtırmasında, bir ergenin bořanmıř ebeveynlere sahip olup olmaması, onun zihinsel ve ruhsal geliřiminde etkili olan

etmenlerden biri olduğunu belirtmektedir. Ülkemizde son yıllarda giderek artan boşanma oranı, doğal olarak boşanmış ebeveynlere sahip çocuk sayısında da artışa sebep olmaktadır. Bu boşanmaların gerçekleşme şekilleri de çocuğun psikolojik sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Yaşanan boşanmaların içerisinde, çocuğun ruhsal gelişimini olumsuz etkileyecek şekilde gerçekleşen boşanmaların oranı az değildir. Boşanma sürecinde çocuğun maruz kaldığı olaylar, düşünce sistemini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu dönemde çocuğun maruz kaldığı yaşantılar ve düşünce sistemindeki değişimler, depresif duygularını ve akılcı olmayan inançlarını artırabilmektedir.

Çalışmanın temel amacı boşanmış ebeveynlerin çocuklarının depresif belirtilerinin grupla psikolojik danışma sürecinden etkilenip etkilenmediğinin ortaya çıkarılması olarak belirlenmiştir.

Bugüne kadar boşanma ve depresyon arasında ilişki olabilme ihtimali ile ilgili ülkemizde ya da yabancı kaynaklarda çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu mevcut çalışmalar sonrasında boşanmanın depresyona etkisi olduğu saptanmıştır. Ayrıca gelişim dönemlerinden biri olan ergenlik evresinin taşıdığı özelliklerin de başlı başına depresyona neden olabileceği yapılan araştırmalarca belirlenmiştir. Boşanmış ebeveynlerin çocuklarında görülen depresyon düzeylerinin ya da ergenlik döneminin getirmiş olduğu depresyon konularında ayı ayrı pek çok çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Fakat boşanmış anne-babaya sahip ergenlerde depresyon düzeyinin incelendiği çalışmalar hatta 15-18 yaş aralığı ile çalışılmış benzer nitelik taşıyan araştırmalara rastlanmamakla birlikte, ergenlerde depresyon düzeyini azaltmaya yönelik grupla psikolojik danışma uygulamalarının kullanıldığı çalışmalara da rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın kendi alanında özgün bir çalışma olacağı düşünülmektedir.

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın deseni, modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin analizinde kullanılan istatistiksel teknikler ile deneysel uygulama ve verilerin analizi anlatılmaktadır.

Arařtırmanın Deseni

Bu alıřma; grupla psikolojik danıřma uygulamalarının ergenlik dneminde bulunan, anne ve babası bořanmıř lise ğrencilerinin Beck Depresyon Envanteri ile llen depresyon dzeyi zerindeki etkisini test etme amacına hizmet eden deneysel bir arařtırmadır. alıřmada Beck Depresyon Envanteri n test ve son test olarak tm grup yelerine uygulanmıřtır.

Arařtırmada sosyal bilimlerde, zellikle de eēitim ve psikoloji dallarında oēunlukla kullanıldıēı grlen desenlerden biri olan “n-test son-test kontrol gruplu (splitplot) deneysel desen” kullanılmıřtır. alıřmadaki desen 4x2’lik n test - son test kontrol gruplu deneysel desendir. Bu desende birinci etmen farklı deneysel iřlem kořullarını yani kontrol - deney gruplarını, ikinci etmen ise zamana baēlı olarak deēiřimleri tespit edebilmek amacıyla yapılan tekrarlı lmleri (n test ve son test) gstermektedir. Yapılan arařtırma iki deney grubu ve iki kontrol grubu olmak zere toplam drt gruptan oluřmaktadır. Bu drt gruba n test ve son test olmak zere iki iřlem olarak Beck Depresyon Envanteri uygulanmaktadır. Yani bu alıřmada (4x2), birinci etmen grup sayıları, ikinci etmen Beck Depresyon Envanteri’nin n test-son test olarak iki kere uygulanmasıdır.

Bu arařtırmanın temel amacı, grupla psikolojik danıřma uygulamalarının katılımcıların depresyon dzeyi zerindeki etkilerini arařtırmaktır. Bu baēlamda arařtırmanın “baēımsız deēiřkeni”, tm grup yelerine uygulanan n-test ve son-test arasında yalnızca deney gruplarında yer alan bireylere uygulanmıř olan 90 dakikadan meydana gelen haftada 1 kez olmak řartıyla 12 oturumluk grupla psikolojik danıřma uygulamalarıdır. Arařtırmanın baēımlı deēiřkenleri ise, Beck Depresyon leēi ile llen depresyon dzeyleridir.

Deneysel uygulamaların ncesinde katılımcılar; deney ve kontrol gruplarına atanmıřlardır. Yapılan arařtırmada deney ve kontrol gruplarında bulunmakta olan katılımcılara deneysel iřlemin ncesinde Kiřisel Bilgi Formu ve Beck Depresyon Envanteri uygulanmıřtır. Ardından deney gruplarında yer alan katılımcılara her bir oturum ortalama 90 dakika olmak zere planlanan toplam 12 oturumluk grupla psikolojik danıřma uygulamasına geilmiřtir. Bu zaman diliminde kontrol grubuna arařtırma sresince herhangi bir iřlemdede bulunulmamıřtır. Deney gruplarına uygulanan deneysel iřlem sonlandıktan sonra deney ve kontrol gruplarına tekrar Beck Depresyon Envanteri uygulanmıřtır.

Çalışma Grubu

Araştırmaya katılım sağlayan bireyler, İstanbul ilinde ikamet eden, 15-18 yaş aralığında, lise eğitimine devam etmekte olan ve ebeveynlerinin boşanmış olduğu bilgisine ulaşılan 9. ve 11. sınıf öğrencileridir. 51 öğrenci içerisinde, Beck Depresyon Ölçeği uygulandıktan sonra (ön-test) sonucunda belirlenen ölçütlere uyan, çalışmalara düzenli katılmaya istekli ve grupta yer almaya gönüllü olan 9 ve 11. sınıf öğrencilerinden deney grupları oluşturulmuş olup deney grubunu da kendi içinde seviye grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Seviye grupları on kişi olarak oluşturulmuştur. Deney grubu içinde yer alan; 9. sınıf öğrencileri ile deney-1 grubu ve 11. sınıf öğrencileri ile deney-2 grubu olarak çalışılmıştır. Kontrol gruplarında yer almayı kabul eden öğrencilerden 9. sınıf öğrencileri ile kontrol-1 ve 11. Sınıf öğrencileri ile kontrol-2 grupları oluşturulmuştur. Deney-1 grubunda 5 kız, 5 erkek öğrenci; deney-2 grubunda 5 kız, 5 erkek öğrenci bulunmaktadır. Kontrol-1 grubunda 6 kız, 4 erkek öğrenci ve kontrol-2 grubunda ise 7 erkek, 3 kız öğrenci yer almaktadır. Grup dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Grup Dağılımı

Grup	Sınıf	Cinsiyet	Sayı
Deney-1	9. Sınıf	Erkek	5
		Kız	5
Deney-2	11. Sınıf	Erkek	5
		Kız	5
Kontrol-1	9. Sınıf	Erkek	4
		Kız	6
Kontrol-2	11. Sınıf	Erkek	7
		Kız	3
Toplam			40

Tablo 2: Cinsiyet Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri

	F	%
Erkek	27	57,5
Kız	23	42,5
Toplam	40	100,0

Anne- babası boşanmış durumda olan lise öğrencilerinden gönüllülük esasına göre oluşturulan örnekleme; tablo 3.1’de görüldüğü üzere, örneklem grubunun 17’si (%42,5) kız; 23’ü (%57,5) erkek olmak üzere toplam 40 bireyden oluşmaktadır.

Öte yandan, boşanmış ebeveyne sahip örneklem grubunu oluşturan bireylerin 20'si (%50) 15 yaş grubunda ve 20'si (%50) 17 yaş grubunda bulunmaktadır. Grupların homojen olması için çalışılmış fakat gönüllülük esası ön planda tutulmuştur.

Çalışma Gruplarının Oluşturulması

Deney ve kontrol grubuna dahil edilecek öğrencilerin seçimi sürecinde, ebeveynleri boşanmış 51 öğrenciye Beck Depresyon Envanteri (ön test) uygulanmıştır. Ancak eksik doldurma, boş verme veya gönülsüzlük sebebiyle Beck Depresyon Envanteri uygulanan 11 katılımcının formları değerlendirme dışı bırakılarak toplam 40 katılımcının formları analize tabi tutulmuştur.

Gruplar oluşturulurken bu araştırma kapsamında, araştırmaya katılmaya kişisel değişkenleri saptamak ve kontrol altına alabilmek amacıyla hazırlanan bir kişisel bilgi formu da uygulanmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanmış olan kişisel bilgi formunda öğrencilerin yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi olmak üzere araştırmanın sürecini ve sonuçlarını etkileyici niteliğe sahip olduğu düşünülen faktörlerin belirlenmesi amacıyla çeşitli sorular yer almaktadır. Belirlenen kıstasları sağlayan ve görüşmeye çağrılan 40 öğrenci ile yapılan ön görüşmede gönüllülük esası hatırlatılarak bu çalışmaya zaman ayırabilecek ve katılmak isteyen öğrenciler belirlenmiştir. Netice itibariyle araştırma bulguları deney gruplarında 20 ve kontrol gruplarında 20 olmak üzere toplamda 40 katılımcı üzerinden hesaplanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının uygulanan envantere ilişkin ön test sonuçları Tablo 3 ve 4'te verilmiştir.

Tablo 3: Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Sonuçları

Ölçek	Grup	Sayı	Ortalama	Standart Sapma
Beck	Deney-1	10	18,30	6,50
Depresyon	Kontrol-1	10	16,70	6,78
Ölçeği	Deney-2	10	23,10	13,18
	Kontrol-2	10	14,00	6,90

Beck Depresyon Envanteri sonuçlarına göre; deney-1 grubunda cevapların puan ortalaması 18,30, kontrol-1 grubunda cevapların ortalaması 16,70'tir. Standart sapma puanları ise deney-1 grubunun 6,50, kontrol-1 grubunun 6,78 olduğu görülmektedir.

Deney-2 grubunda cevapların puan ortalaması 23,10, kontrol-2 grubunun cevap ortalamaları 14,00'dır. Standart sapma puanlarına baktığımızda deney-2 grubunun 13,18, kontrol-2 grubunun 6,90 olduğu görülmektedir.

Tablo 4: Deney ve Kontrol Grupları Ön Test Sonuçları Mann Whitney U-Testi Sonuçları

	Gruplar	Sayı	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	U	P
Beck	Deney-1	10	11,30	113,00	42,00	0,54
Depresyon	Kontrol-1	10	9,70	97,00		
Ölçeği	Deney-2	10	12,90	129,00	26,00	0,07
	Kontrol-2	10	8,10	81,00		

Deney-1 ve kontrol-1 grupları için ($U=42.00$, $p>0.05$) Beck Depresyon Envanteri'nden elde edilen ön test puanları açısından gruplar arasında işlem öncesinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir.

Deney-2 ve kontrol-2 grupları için ($U=26.00$, $p>0.05$) Beck Depresyon Envanteri'nden elde edilen ön test puanları açısından gruplar arasında işlem öncesinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada bağımlı değişken ölçümü, aşağıda anlatılan ölçme araçları yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

Kişisel Bilgi Formu

Kişisel Bilgi Formu, çalışmaya katılmış olan bireylere; cinsiyeti, yaşları, sınıf düzeyleri gibi konuları belirlemek amacıyla beş soru içeren bir formdur.

Beck Depresyon Envanteri

Aaron Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilen (1961) Beck Depresyon Envanteri'nin Türkçe uyarlaması, 21 maddeden oluşmakta ve envantere kişi kendisini değerlendirmektedir. Beck Depresyon Envanteri'nin her maddesi ayrı ayrı depresyonla ilgili davranışsal özellikleri belirtmektedir. Her maddenin puan aralığı aynı olmakla birlikte 0-3 puan aralığında bir değer alınmaktadır (Kırdök, 2017: 28).

Beck Depresyon Envanteri'nin amacı, bireyin depresyon belirtilerinin seviyesini sayısal olarak ifade etmektir, depresyon tanısı koyma amacı

gütmemektedir. Ölçekte yer alan 21 madde, depresif psikiyatri hastaları ve depresif olmayan psikiyatri hastalarının klinik gözlemleri sonucu üretilmiştir. Her iki hasta grubunun sıklıkla ve nadiren sergiledikleri tutum ve davranışların bütünüdür (Avşar, 2007: 51).

Beck Depresyon Envanteri, bireyin depresyonun evreleri ve şiddetini ölçmek için, 4'lü likert tipi, 21 soru şeklinde düzenmiş ve cevaplama ortalama olarak 10 ila 15 dakika kadar zaman almaktadır (Avşar, 2007: 52).

Beck Depresyon Envanteri'nde bulunan sorular şu şekilde sınıflandırılmaktadır; 1. Üzüntü 2. Karamsarlık 3. Başarısızlık duygusu 4. Memnuniyetsizlik 5. Suçluluk 6. cezalandırılma beklentisi 7. Kendini hor görme (beğenmeme) 8. Kendini suçlama 9. İntihara eğilimli düşünceler 10. Ağlama nöbetleri 11. Asabiyet 12. Sosyallikten uzaklaşma 13. Kararsızlık 14. Bedensel imaj değişimi 15. Geciktirme 16. Uykusuzluk 17. Bitkinlik 18. İştah kaybı 19. Kilo kaybı 20. Fiziksel Kaygılar 21. Cinsel isteksizlik (Avşar, 2007: 53).

Bunlardan 11 tanesi bilişsel, 2 tanesi duygusal, 2 tanesi açıkça gözlenen tutum, 1 tanesi ise kişiler arası problemler, 5 tanesi somatik belirtileri ölçmeye yaramaktadır. Ölçekten 17 puan alınması klinik depresyonu belirlemede yeterli olmaktadır. Her sorunun 0-3 puan aralığında bir değer alabildiği envanteri cevaplayan kişinin seçtiği maddeye göre toplam puanı elde edilmektedir. Cevaplayan kişi en az 0, en fazla 63 puan alabilmektedir. Değerlendirmesi ise şu şekildedir: 05-09 aralığında minimal depresyon (normal), 10-16 aralığında hafif depresyon, 17 – 29 orta depresyon, 30 – 63 şiddetli depresyondur. Ayrıca 4 puan ve altı alınan puan, depresyonu inkar, sahte iyilik hali olarak değerlendirilir ve bu da normal olarak adlandırılmamaktadır (Avşar, 2007: 53).

Beck Depresyon Envanteri, özellikle tıbben problemi olduğu bilinen hastalarda depresyon taraması gayesi ile çeşitli araştırmalarda kullanılmıştır. Türkçe versiyonu incelendiğinde; tedavi gerektirebilecek 17 puan ve üzeri puan alan bireylerin depresyonun %90'lık bir oranla doğru ayırt edebildiği görülmüştür (Avşar, 2007: 54).

DeneySEL Uygulama

DeneySEL uygulamalarda, gönüllü olarak araştırmaya katılım sağlayan bireylerden oluşturulan deney grubuna üç ay boyunca devam eden her biri 90 dakika süren ve 12 oturumdan oluşan grupla psikolojik danışma oturumları şeklinde uygulanmıştır. Araştırma öncesinde katılımcıların ailelerine gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve gerekli izinler alınmıştır. Bu süre içerisinde kontrol gruplarına başlangıçta ve sonlandırmada deney

gruplarına uygulanan Beck Depresyon Envanteri uygulanmış fakat onlara deneysel işlem ile alakalı herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Grup danışmanlığı süreci 5 Mart 2018 ile 26 Mayıs 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Deney-1 ve deney-2 gruplarıyla farklı günlerde olmak üzere her iki grupta da haftada bir oturum gerçekleştirilmiştir. Her bir oturumun uygulamasının planı Tablo 5’te sunulmaktadır.

Oturumlara ilk olarak grubun birbirini anlaması, saygı duyması, grup bilincinin oluşması ve güven ilişkisinin kurulmaya başlaması sağlanmıştır. Oturumlarda “olumlu ve olumsuz duyguların farkına varma, kaygıyla başa çıkma eğitimi, model olma, hedef belirleme, rol oynama ve gevşeme” gibi egzersiz çalışmalarında bulunulmuştur. İşlevsel olmayan düşünceler yerine işlevsel düşüncelerin konması hedeflenmiştir. “Kendini kabul, olumlu benlik algısı, sosyal çevreye güven duygusunu arttırmak, özellikle kaygı veren durumlarla ilgili farkındalık oluşturma ve işlevsel olmayan düşüncelerin yerine işlevsel düşüncelerin konulmasını sağlamanın yanı sıra sorumluluk bilinci geliştirmeye” yönelik çalışılmıştır.

(Oturumların uygulama aşamaları, oturum planları ile birlikte bulgular bölümünde verilmektedir).

Tablo 5: Oturum Planları

Oturum Sayısı	Oturum Adı	Oturum Hedefleri
1	Tanışma ve Grup Kuralları	Grup kavramını anlamlandırabilme. Oluşturulan her grupta uyulması gereken temel kuralları grup üyeleri ile birlikte belirleyebilme. Karşılıklı saygının önemini anlayabilme. Gizlilik kuralı ve güven duygusunun grup için önemini kavrayabilme.
2	Duyguları İfade Edebilme	Olumlu ya da olumsuz duyguları beden dili ile ifade edebilme. Sözsüz iletişimin kişiler arası ilişkilerdeki yeri ve önemi. Karşılıklı ilişkilerde jest ve mimik kullanımı.
3	Duyguları Tanımlama	Olumlu ya da olumsuz tüm duyguları fark edebilme ve bunları sosyal ortamda ifade edebilme. Duyguların kendisine ait olduğunu kabul edebilme. Sahip olduğu duygularla birlikte kendisini bir bütün olarak algılayabilme.
4		Kendi özelliklerini fark etmesini sağlama.

	Benlik Algısı Geliştirme	Benlik algılarını genişletmelerine yardımcı olma.
5	Karşılıklı Kabul Etme ve Birbirini Destekleme	Kendini kabul etmiş ve destek olan bireyleri fark edebilme. Kendini olumlu ve olumsuz özellikleri ile kabul edebilme. Çevresindeki bireyleri tüm özellikleri ile kabul etme.
6	Benliğin Olumlu Kabulü	Bedenini olumlu algılama. Olumlu yönde benlik algısı oluşturabilme.
7	Kendini Değerli Hissetme	Grup üyelerinden aldığı güç ve onay ile kendini değerli görebilmek. İlgi ve sevgiye tüm insanların ihtiyacı olduğunu anlama. Kendisinde bulunan olumlu özellikleri fark edebilme ve kendine saygı duyabilme.
8	Endişelerim	Sahip olduğu endişeleri tanımlama. Endişeleri ile yüzleşme. Kendisinde bulunan endişelerin üstesinden gelebilme yöntemleri bulma.
9	Hedeflerim	Ulaşılabilir hedef belirleme. Belirlenen hedefe ulaşmak için plan yapabilme özelliği kazanma.
10	Sorumluluklarım	Sorumluluklar hakkında farkındalık yaratma. Sorumluluk ve özgürlüğün birbiriyle ilişkili olduğunu fark edebilme. Sorumluluk ve özgürlük arasındaki çizgiyi ayırt etme.
11	Girişken Olabilmek	Girişkenlik becerisi geliştirmek. Sosyal ilişki kurabilme yetisi geliştirmek. Sosyal çevrede güven duygusu arttırmak.
12	Sonlandırma	Tüm grup sürecini değerlendirmek. Amaçlara ulaşmış ve ulaşmadığı konusunda duygu ve düşünceleri söyleme.

Verilerin Analizi

Araştırmada toplanan veriler, bilgisayar ortamında "SPSS (v21) istatistik programı" kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada, farklı deneysel şartlar "deney grubu & kontrol grubu" ve zamana bağlı tekrarlı ölçümleri "ön test, son test" göstermek üzere "4x2'lik desen (splitplot)" şeklinde tasarlanmıştır.

Arařtırmalara katılım saęlayan katılımcı sayısının 30'un altında olduęu durumlarda analiz için non-parametrik testlerin kullanılması gereklilięi bilinmektedir. Yapılan alıřmada deney ve kontrol grupları toplam 20'řer kiřiden oluřtuęu için toplanan verilerin analizinde "non-parametrik testler" in kullanılmasına karar verilmiřtir. Bu erevede, arařtırmada kullanılan analizler řunlardır: "Wilcoxon iřaretli sıralar testi, Mann Whitney U testi" dir.

Grupların grup ii karřılařtırmaları yani n-test, son-test ve izleme lmleri arasında anlamlı farklılık olup olmadıęını test etmek amacıyla Wilcoxon Testi kullanılmıřtır. Wilcoxon iřaretli sıralar testi; iki baęımlı rnek deęerleri arasındaki farkın negatif ya da pozitif olup olmadıęını arařtırmak için kullanılmıřtır.

Mann Whitney U-Testi iki baęımsız grup için elde edilen puanların birbirinden anlamlı bir řekilde farklılık gsterip gstermedięini test etmek için uygulanmaktadır. Mann Whitney U-Testi grupların ortanca (medyan) deęerlerini karřılařtırmaktadır. Srekli deęiřkenlerin, iki grup ierisinde deęerlerini sıralı hale dnřtrr. Bylece iki grup arasındaki sıralamanın farklı olup olmadıęını deęerlendirir. Bu arařtırmadaki deney ve kontrol gruplarındaki ęrencilerin sayısı 30'un altında olduęu için n test ve son test depresyon dzeylerinin karřılařtırılması bu test ile yapılmıřtır.

BULGULAR

alıřmanın bu blmnde, alıřmada ne srlmř olan hipotezleri test etmek zere yapılmıř olan istatistiksel analizlere ve bu analizler neticesinde elde edilmiř olan bulgulara yer verilmektedir.

Tablo 6: Deney ve Kontrol Grupları iin Frekans ve Yzde Deęerleri

Gruplar	F	%
Deney-1	10	25,0
Deney-2	10	25,0
Kontrol-1	10	25,0
Kontrol-2	10	25,0
Toplam	40	100,0

Bořanmıř anne-babaya sahip ęrencilerde grup sayılarının nemli olduęu kendilerine belirtilmiř ve 12 oturum sresince aksatmadan etkinliklere

katılmaya istekli olan bireylerin katılımı ile Tablo 6'dan anlařıldıđı üzere, 20 öđrenci ile grupla psikolojik danıřma etkinlikleri yapılırken, 20 öđrenciye ise hiřbir iřlem uygulanmamıřtır.

Deney-1 grubu 10 kiři (%25), deney-2 grubu 10 kiři (%25) ; kontrol-1 grubu 10 kiři (%25), kontrol-2 grubu 10 kiři (%25) olmak üzere toplam 40 kiřiden oluřmaktadır.

Örneklemi oluřturan bireylerden 20'si (%50) 9. Sınıf seviyesi; 20'si (%50) 11. Sınıf seviyesinden oluřmaktadır. Elde edilen bilgiler dođrultusunda, okul genelinde 9 ve 11. sınıf seviyelerindeki öđrencilerde bořanmıř anne-babası olan öđrencilerin diđer seviye öđrencilerine kıyasla sayılarının fazla olması ve ders aksatmadan gönüllü olarak devam etmek istedikleri görülmüřtür. 12. sınıf öđrencileri sınav hazırlıđı sebebi ile 10. Sınıf öđrencileri ise oluřacak gruplarda sayılarının az olması sebebi ile azınlıkta kalmak istemediklerini belirterek katılım sađlamak istemediklerini dile getirmiřlerdir.

Beck Depresyon Envanteri'ne Dair Bulgular

Arařtırmamızın "grupla psikolojik danıřmanlık oturumlarına katılım sađlayan deney grubu öđrencilerinin, bu oturumlara katılmayan kontrol grubu öđrencilerine göre depresyon düzeylerinde anlamlı bir azalma olacaktır" denencesine dair bulgular ařađıda verilmiřtir.

Yapılan arařtırmada deney ve kontrol grupları üyelerine deney öncesi ve deney sonrası Beck Depresyon Envanteri ölçümlerinden elde edilen aritmetik ortalama ve standart sapma deđerleri ařađıda Tablo 7'de verilmiřtir.

Tablo 7: Deney ve Kontrol Gruplarının Uygulama Öncesi ve Uygulama Sonrası Bořanmıř Ebeveynlere Sahip Ergenlerde Beck Depresyon Envanterinden Aldıkları Puanların Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapma Deđerleri

		B.D.Ö. Ön Test	B.D.Ö. Son Test
Deney-1 Grubu	Ortalama	18,30	12,80
	Standart Sapma	6,50	4,54
Deney-2 Grubu	Ortalama	23,10	15,30
	Standart Sapma	13,18	6,33
Kontrol-1 Grubu	Ortalama	16,70	17,60
	Standart Sapma	6,78	4,25

Kontrol-2 Grubu	Ortalama	14,00	15,60
	Standart Sapma	6,90	8,85

Tablodan da anlaşıldığı üzere deney-1 grubunun ön test aritmetik ortalaması 18,30, deney-1 grubu ön test standart sapması ise 6,50 olarak bulunmuştur. Deney-2 grubunun ön test aritmetik ortalaması 23,10, deney-2 grubu ön test standart sapması ise 13,18 olarak bulunmuştur. Kontrol-1 grubunun ön test aritmetik ortalaması 16,70 ön test standart sapması 6,78 bulunmuştur. Kontrol-2 grubunun ön test aritmetik ortalaması 14,00 ön test standart sapması 6,90 bulunmuştur.

Deney-1 grubunun son test aritmetik ortalaması 12,80 standart sapması 4,54; deney-2 grubunun son test aritmetik ortalaması 15,30 standart sapması 6,33 olarak bulunmuştur. Kontrol-1 grubunun son test puanlarının aritmetik ortalaması 17,60 standart sapması 4,25; kontrol-2 grubunun son test puanlarının aritmetik ortalaması 15,60 standart sapması 8,85 olarak bulunmuştur.

Sonuç olarak; deney gruplarında yer alıp grupla psikolojik danışmanlık oturumlarına katılan öğrencilerin Beck depresyon envanterine göre belirlenen depresyon puanlarının, grupla psikolojik danışma uygulaması öncesi ön testlerden elde edilen depresyon puanlarına göre anlamlı derecede azaldığı tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda elde edilen bulguların, deney ve kontrol gruplarındaki ön test- son test değişimlerinin, istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiş ve sonuçları tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8: Uygulama Öncesi ve Sonrası Beck Depresyon Envanterinden Elde Edilen Puanların Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları

Gruplar	Sayı	Sıra Ortalama	Sıra Toplam	Z	p	
Deney-1	Negatif Sıra	7	5,00	35,00	-2,383	0,017
	Pozitif Sıra	1	1,00	1,00		
	Eşit	2				
	Toplam	10				
Deney-2	Negatif Sıra	10	5,50	55,00	-2,812	0,005
	Pozitif Sıra	0	0,00	0,00		
	Eşit	0				

	Toplam	10				
Kontrol-1	Negatif Sıra	2	8,00	16,00		
	Pozitif Sıra	7	4,14	29,00	-0,774	0,439
	Eşit	1				
	Toplam	10				
Kontrol-2	Negatif Sıra	3	2,83	8,50		
	Pozitif Sıra	5	5,50	27,50	-1,338	0,181
	Eşit	2				
	Toplam	10				

Tablo 8’i incelediğimizde, görmüş olduğumuz gibi analiz sonuçları grupla psikolojik danışmanlık oturumları uygulanan deney grupları öğrencilerinin Beck Depresyon Ölçeğinden elde edilen ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır. ($p < 0.05$).

Deney gruplarını oluşturan öğrencilerin Beck Depresyon Ölçeğinden aldıkları puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için yapılan “Non-Parametrik Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” sonucunda sıralama ortalamaları arasında fark olduğu anlaşılmış olup, grupla psikolojik danışma oturumları sonunda deney gruplarını oluşturan öğrencilerin depresyon puanları anlamlı düzeyde azalmıştır.

Kontrol gruplarında ise katılımcıların Beck Depresyon Ölçeği ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur ($p > 0.05$).

Deney ve kontrol gruplarının, ön test ve son test ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını analiz edilmiş ve ardından grupların son test puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını anlamak amacıyla ilişkisiz ölçümlerde kullanılan “Mann Whitney U- Testi” uygulanmış ve sonuçlar Tablo 9’da gösterilmiştir.

Tablo 9: Deney ve Kontrol Gruplarının Boşanmış Ebeveyne Sahip Ergenler için Beck Depresyon Envanteri Son Test Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları

	Gruplar	Sayı	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	U	P
B.D.Ö.	Deney-1	10	7,30	73,00		
	Kontrol-1	10	13,70	137,00	18,000	0,015

Deney-2	10	10,40	104,00	49,000	0,940
Kontrol-2	10	10,60	106,00		

Tablo 9’u incelediğimizde, grupla psikolojik danışmanlık oturumlarına katılan deney-1 grubu öğrencileri ile uygulamaya katılmayan kontrol-1 grubu öğrencilerinin Beck Depresyon Ölçeğinden elde edilen puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu gözlemlenmiştir ($U= 18.00$, $p < 0.05$). Grupla psikolojik danışmanlık oturumlarına katılan deney-2 grubu öğrencileri ile uygulamaya katılmayan kontrol-2 grubu öğrencilerinin Beck Depresyon Ölçeğinden elde edilen puanlar arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir ($U= 49.00$, $p > 0.05$).

SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu araştırmada araştırmının temel problemi olan “Boşanmış ebeveyne sahip (15-18 yaş arası) ergenlerde depresyon düzeyine grupla psikolojik danışma uygulamalarının etkisi var mıdır?” sorusuna ilişkin elde edilen bulgular neticesinde; deney grubu öğrencilerinde ön-test ile son test karşılaştırmasına bakıldığında boşanmış ebeveyne sahip ergenlerin depresyon düzeylerinde düşme olduğu saptanmıştır.

Yurt dışı çalışmalarına baktığımızda, Richardson ve McCabe (2001) çalışmalarında; anne ve babası boşanmamış olan 91 ergen ile anne ve babası boşanmış olan 76 ergenin üzerinde yapılan araştırmada; parçalanmış aileye sahip ergenlerin yaşam doyumlarının, parçalanmamış aile ile birlikte yaşam süren ergenlerin yaşam doyumuna kıyasla daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada; boşanmış ebeveyne sahip ergenlerin, parçalanmamış aile ile yaşayan ergenlere nazaran; depresyon ve stres düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır.

Yine yurt dışı literatüre baktığımızda, Neighbors, Forehand ve Armistead (1992) çalışmalarında; ergenlerin boşanma öncesi ve sonrasında akademik başarılarının düştüğü belirtilmiştir.

Yurt dışında yapılmış olan başka bir araştırmada; Mechanic ve Hansell (1989), boşanmanın depresyon ve sosyal beceri üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir. Ev ortamında yaşanan stres ve öfke durumları çocukların kendilerini suçlamasına sebebiyet vermektedir. Suçluluk duygusu da beraberinde uyum sorunları ve depresyonu getirmektedir.

Walczak ve Burns (1999)'e gre; “ocuklar; kızgınlık, kırgınlık, umutsuzluk, başarısızlık, mutsuzluk, ağlama, şaşkınlık, taraf tutma, ebeveyni suçlama, şok olmuşluk, depresif olma, gelecek kaygısı, özgüven eksikliği, nefret, iletişim bozukluğu, fiziksel rahatsızlıklar yaşayabilmektedir.”

Yurt ii yapılan alıřmalara baktığımızda; etinkaya (2010)'ya gre; boşanmış ebeveyne sahip ergenler, ebeveyne yönelik düşmanca ve öfkeli tavır takınmakta, depresif yaşama, okul başarısının düşmesi, utangalık gibi tepkiler gösterebilmektedir.

Meri (2007), alıřmasında boşanmış ailelerin ocuklarında, ergenlik ağına geldiklerinde; sosyalleşmede güçlük, öfkelenme, kurallara uymama, depresyon, kaygı, güvensizlik, özgüven eksikliği ve endişe hali gibi problemlerin görüldüğü belirtmiştir.

Başka bir alıřmada Selami (2016); eşler arasında ve aile ii yaşanan anlaşmazlıklar, anne-babanın boşanması, aile üyelerinden birinin ölümü veya intihar etme durumu ergenlerde depresyonun oluşmasında önemli rol oynadığını tespit etmiştir.

Tamar ve Özbaran (2004) alıřmalarında; ergen depresyonu riskini artıran aile etmenleri arasında boşanma da yer aldığını belirtmektedir.

Kartol (2018) alıřmasında; grupla psikolojik danıřma uygulamasının depresyon belirtilerini azaltmada etkili bir program olduđu söylemektedir.

Koca (2018) arařtırmasında; grupla Psikolojik Danıřma Programının uygulandıđı deney grubunda yer alan ergenlerin, Durumluk-Sürekli Kaygı Öleđi'nden aldıkları puanların kontrol grubunda yer alanlara gre anlamlı düzeyde azaldığını söylemiştir.

Yazıcı (2018), grupla psikolojik danıřma uygulamalarının ardından deney grubunda yer alan ergenlerin, kontrol grubunda yer alan ve hiçbir işlem görmemiş ergenlere kıyasla psikolojik dayanıklılıklarının arttığını dile getirmiştir.

Eker (2017) yapmış olduđu arařtırmada; ergenlerin umutsuzluđunu azaltmada psikolojik danıřma uygulamalarının etkili olduđunu belirtmektedir.

Bilgin (2016); düşük ve orta düzeyde özgüven sahibi ergenler ile yapılan grupla psikolojik danıřma uygulamalarının, özgüven seviyelerinin artmasında etkili olduđunu gözler önüne sermektedir.

Yapılan arařtırma sonucunda paralanmış aileye sahip ergenlerin depresyon düzeylerini azaltma odaklı grup alıřmasına katılan öđrencilerin

olumlu duygularında, empati ve öfke kontrol becerilerinde artış olduğu, grup içinde şiddete meyilli olanların bu tür duygu ve davranışlardan uzaklaştıkları gözlemlenmiştir. Uygulamanın grup üyelerinin arkadaşlarıyla, aileleriyle hatta öğretmenleriyle ilişkileri üzerinde de olumlu etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

Boşanmış ebeveyne sahip olan öğrenciler tam manasıyla çekirdek aile sevgisinden mahrum kalmış olmaları dolayısıyla kendilerinin sevilmeyeceğini ve bir yere ait olamayacaklarını dile getirmişlerdir. İçlerinde yaşattıkları tüm olumsuz duygular ile hayatlarına devam etmeyi kabullendikleri için kendi karakterlerinin bu şekilde olduğunu düşünmekte ve moral bozukluğu olarak adlandırdıkları depresyon seviyelerinin değişebileceğine inanmadıklarını belirtmişlerdir. Uygulanan grupla psikolojik danışma oturumları ile boşanmış anne-babaya sahip lise öğrencilerinin umut ve öz saygı düzeylerine olumlu yönde bir katkı sağlandığı oturumlar sırasındaki uygulamalarda görülmüştür.

Öneriler

- 1) Ülkemizde ergenlik çağında gözlemlenen depresyona yönelik çalışmaların az olması hatta boşanma ile ilişkilendirilmiş çalışmaların azlığı sebebi ile sorun çözme yetisi ile ilgili çalışmaların artırılmasının ergenlik depresyonunda önleyici olunacağı düşünülmektedir.
- 2) Bu araştırmada denenen grupla psikolojik danışmanlık oturumlarının, bu programa katılan öğrencilerin, depresyon puanlarında etkili bir azalma sağladığı tespit edilmiştir. Araştırmacı tarafından hazırlanıp uygulanan grupla psikolojik danışmanlık oturum içeriği öğrencilere uygulanmıştır. Hazırlanan oturumlar ile uygulanan grupla psikolojik danışmanlık oturumlarının süreci; farklı araştırmacılar tarafından, farklı öğrenci grupları üzerinde uygulanarak, uygulanan programın etkili olma durumu daha objektif olarak değerlendirilebilir.
- 3) Bu araştırma sonucunda elde edilen depresyon puanları 12 oturum uygulaması ardından alınan puanlardır. Araştırmacıların yapacağı farklı grupla psikolojik danışmanlık uygulamaları ile süre arttırılabilir ya da farklı teknikler ekleyerek uygulama yapılacak olunursa depresyon puanlarındaki düşüş daha fazla olacağı ya da daha hızlı sonuç alınabileceği düşünülmektedir.
- 4) Bu araştırma sadece 9 ve 11. sınıf öğrencileri ile yapılmış olup, bu konuda araştırma yapmak isteyen araştırmacılar diğer eğitim seviyelerinde öğrenim gören ergenlere de grupla psikolojik danışma programı uygulayıp sonuçlarına bakabilir.

Kaynakça | References

- Avşar, F. (2007). *Doğrulamalı Faktör Analizi ve Beck Depresyon Envanteri Üzerine Bir Uygulama*. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Ayğar, H. (2017). *Boşanmış ve Boşanmamış Ebeveyn Sahip Ortaokul Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnanç ve Depresyon İlişkisinde Ruminasyonun Aracı Rolü*. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
- Bilgin, O. (2016). *Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Özgüven Düzeyine Etkisi*. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- Çetinkaya, B. (2010). *Ruhsal Açından Sağlıklı Aile Sağlıklı Çocuk*. Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Eker, H. (2017). *Affetme Esnekliği Kazandırma Amaçlı Bilişsel Davranışçı Yönelimli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Ergenlerdeki Umutsuzluk Üzerindeki Etkisi*. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- Kartol, A. (2018). *Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Temelli Grupla Psikolojik danışma Uygulamasının Ergenlerin Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi*. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
- Kırdök, F. (2017). *Boşanmış ve Boşanmamış Ebeveyn Sahip Bireylerin Depresyon, Aleksitimi ve Öfke Düzeylerinin İlişkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Koca, M. (2018). *Narrative Terapi Temelli Grupla Psikolojik Danışma Programının Ergenlerin İrade ve Kaygı Düzeylerine Etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Gaziantep.
- Mechanic, D., & Hansell, S. (1989). *Divorce, family conflict and adolescents well-being*. *Journal of Health and Social Behavior*, 30(1): 105-116.
- Meriç, B. (2007). *Boşanmış Ailelerdeki Ergenlerin Uyum Düzeylerini ve Sosyal Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Grup Rehberliği Çalışmasının Sınanması*. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Neighbors, B., Forehand, R., & Armistead, L. (1992). *Is parental divorce a critical stressor for young adolescents? Grade point average as a case in point*. *Adolescence*, 27(107): 639.

- Richardson, S., & McCabe, M. P. (2001). *Parantel divorce during adolescence and adjustment in early adulthood. Adolescence, 36*(143): 467-489.
- Selami, F. (2016). *Ergenlerde Anne Baba Tutumlarının Kaygı ve Depresyona Etkisi: Sağlık Meslek Lisesi ve Özel Lise Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme*. Yüksek Lisans Tezi, T.C. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Tamar, M., & Özbaran, B. (2004). *Çocuk ve Ergenlerde Depresyon. Klinik Psikiyatri Dergisi, Ek-2*: 84-92.
- Walczak, Y., & Burns, S. (1999). *Boşanma ve Çocuk Üzerine Etkiler*. (İ. Ersevrim, Çev.) İstanbul: Özgür Yayınları.
- Yazıcı, B. (2018). *Naratif Terapi Temelli Grupla Psikolojik Danışma Programının Ergenlerin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerine Etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Deęerlendirme	İki Dıř Hakem / ift Taraflı Krleme
Etik Beyan	Bu alıřmanın hazırlanma srecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduęu ve yararlanılan tm alıřmaların kaynakada belirtildięi beyan olunur.
Benzerlik Taraması	Yapıldı – Turnitin
ıkar atıřması	ıkar atıřması beyan edilmemiřtir.
Finansman	Bu arařtırmayı desteklemek iin dıř fon kullanılmamıřtır.
Etik Bildirim	dergi@isavak.org

Peer-Review	Double anonymized - Two External
Ethical Statement	It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.
Plagiarism Checks	Yes – Turnitin
Conflicts of Interest	The author(s) has no conflict of interest to declare.
Grant Support	The author(s) acknowledge that they received no external funding in support of this research.
Complaints	dergi@isavak.org